

**ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ АБУ НАСРА ФАРАБИ, А ТАКЖЕ
ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ**

Тургунов Муроджон Турсунбаевич

**ABU NASR FOROBIYNING SIYOSIY-HUQUQIY QARASHLARI,
SHUNINGDEK, TURKIY XALQLARNING
TARIXIY-HUQUQIY VOQELIGI**

Turg'unov Murodjon Tursunbaevich

**POLITICAL AND LEGAL VIEWS OF ABU NASR FARABI, AS WELL AS
THE HISTORICAL AND LEGAL REALITY OF THE
TURKIC PEOPLES**

Turgunov Murodjon Tursunbaevich

Большинству из нас знакомы идеи, надежды и мечты нашего великого мыслителя и предков-ученых о просвещенном обществе.

Не говоря уже об этом, достаточно вспомнить произведение Абу Насра Фараби «Город добродетельных людей»

Ш.М.Мирзиёев

Масштабные реформы в сфере государства и права проводятся в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана. Для достижения целей устойчивого развития создана научная правовая школа, отвечающая самым современным

требованиям. Обеспечение верховенства закона в обществе вышло на новый этап.

Вместе с тем стало возможным восполнить многие пробелы в истории политической и правовой науки Узбекистана. В частности, право тюркских народов, которое в период господства атеизма полностью игнорировалось, стало широко изучаться даже в юридических университетах в качестве спецкурсов и учебных предметов.

Известно, что великое имя энциклопедиста Абу Насра Фараби занимает особое место в формировании рационалистической традиции в западноевропейской науке. Это требует от нас, потомков и соотечественников мыслителя, исследования и пропаганды его политических и правовых идей и взглядов¹.

Это требует от нас тщательного изучения положительного правового опыта нашей истории и применения его на практике в соответствии с требованиями времени. Всеобъемлющее учение Абу Насра Фараби о государстве и праве занимает особое место в этом опыте².

Абу Наср Фараби – одна из великих фигур в истории государственного управления и правовых воззрений народов Центральной Азии. Роль Мыслителя в истории духовности и культуры Востока настолько велика, что ее можно сравнить разве что с влиянием Аристотеля на европейскую культуру³. Именно поэтому его называли «Муаллим ус-сани» — Второй учитель, если Первым считать Аристотеля⁴.

Взгляды Абу Насра Фараби были закономерным результатом исторического развития⁵. Это требование соответствующих социально-

¹ Ардакани Р.Д. Фараби - основоположник исламской философии. Пер с перс. А. Абсаликова. Москва: Садр, 2014. 130 с.

² Таукелев, А.Н., Сапаргалиев Г. С. Государственно-правовые взгляды аль-Фараби. Алма-Ата: Наука, 1975. 102 с.

³ Наследие Аль-Фараби и мировая культура : Материалы Международного конгресса. Гл. ред. А.Н. Нысанбаев. Алматы: Ин-т философии и политологии МОН РК, 2001. 475 с.

⁴ Кубесов А.К. Педагогическое наследие аль-Фараби. Алма-Ата: Мектеп, 1989. 152 с.

⁵ Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1973. С. 179.

экономических условий и имеет определенную естественнонаучную и философскую подоплеку¹.

Как отмечают исследователи творчества Фараби: «В оригинальном общественно-политическом учении «Аристотеля Востока» - Фараби ярко проявляется преемственность ко всем сложному комплексу восточных и западных идейно-философских источников, общественно-политической мысли Ближнего и Среднего Востока, в том числе Средней Азии данного периода»².

В своём Послании участникам Международного форума культуры «Центральная Азия – на перекрестке мировых цивилизаций», состоявшемся в сентябре 2021 г. в Ташкенте Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев особо отметил: «Появление три тысячи лет тому назад в регионе первых городов и государств заложило основу для активного развития цивилизационных процессов и философских взглядов, науки и знаний, особенно в области медицины, астрономии, географии, математики, геодезии и архитектуры, формирования культурных и духовных ценностей. Говоря об этом, мы представляем себе десятки уникальных древних городов, таких как Самарканд и Бухара, Отрар и Ходжанд, Мерв и Ош. С ними непосредственно связана жизнь и деятельность великих личностей прошлого, среди них – ученые Аль-Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Махмуд Замахшари, Абу Наср Фараби, Мирзо Улугбек»³.

Настоящее полное имя Абу Насра Фараби — Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Узлуг Тархан, а Фараби — его псевдоним от места рождения – города Фараб (Отрар). Еще одним важным аспектом биографии Абу Насра Фараби стали его странствия по зарубежным землям. Скорее всего, странствия Абу Насра Фараби по крупным городам Востока, каждый из которых был

¹ Наследие аль-Фараби и формирование нового интегрального мировоззрения. Отв. ред. З.К. Шаукенова. Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2012. - 322 с.

² *Неъматов Б.М.* Фараби и преемственность в развитии учений об общественно-политическом прогрессе. Автореф. дис. ... канд. Философ. наук. – Ташкент: ИФП АН РУз, 1997. - 22 с. – С. 4.

³ *Мирзиёев Ш.М.* Участникам Международного форума культуры «Центральная Азия – на перекрестке мировых цивилизаций»// <https://president.uz/ru/lists/view/4614>

важным центром культурной жизни, послужили для будущего ученого поводом познакомиться с жизнью и интересами жителей разных городов. сблизиться с другими учеными мусульманского мира¹.

Теоретические основы взглядов Абу Насра Фараби были очень богаты². На наш взгляд, существует несколько теоретических основ взглядов Абу Насра Фараби на общество, государство и право, политико-правовое учение.

Во-первых, одной из основ учения Фараби является государственно-правовая концепция Платона и Аристотеля, оказавшая сильное влияние на политико-правовые взгляды Абу Насра Фараби³. Абу Наср Фараби перенял и творчески модифицировал их важные и основные идеи (особенно Платона) и разработал собственную концепцию общества и государства⁴.

Во-вторых, народные движения и их демократические идеи, что оказало положительное влияние на политические и правовые взгляды Абу Насра Фараби. Поэтому не только идеи самого Абу Насра Фараби, но и вековые мечты народов выразились в его учении о добродетельном государстве⁵.

В-третьих, религиозная идеология и политические концепции, влившие на политико-правовое учение и мировоззрение. Абу Насра Фараби. В основе методологии учения Абу Насра Фараби об обществе и государстве находился философский идеализм⁶.

В-четвертых, официальные государственно-правовые концепции, являвшиеся основой создания учения о городах и обществах, теоретического осмысления господствующей политической системы и ее критического анализа.

¹ Алимжанов А.Т. Возвращение учителя, или Повесть о скитаниях Абу Насра Мухаммеда ибн Мухаммеда ибн Тархана ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки. Москва: СП, 1979. 240 с.

² Мухитдинова Ф.А. Учение Абу Насра Фараби о государстве и праве. Автореф. дисс. к.ю.н. давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги таълимоти. Ташкент, 20021.- С. 17.

³ Держивицкий Е.В., Туманян Т.Г. Античная традиция в теории государства Ал-Фараби// Политэкс. 2008. Том 4 № 3. С. 212-236.

⁴ Мухитдинова Ф.А. Государственно-правовые взгляды Абу Насра Фараби и мыслителей Востока// NovaInfo, 2014. — № 23 — URL: <https://novainfo.ru/article/2062>

⁵ Сатыбекова С.К. Гуманизм аль-Фараби. Алма-Ата: Наука, 1975. 143 с.

⁶ Касымжанова А.А. Специфика мусульманской философско-политической мысли в творчестве Абу Насра Аль-Фараби. Автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Алматы: Кайнар, 1999. – 52 с.

Эти основы имели решающее значение в формировании мировоззрения великого мыслителя Абу Насра Фараби. В целом взгляды Абу Насра Фараби, в том числе учение о государстве и его управлении, являются закономерным результатом исторического развития¹.

Общественно-политическое и правовое наследие Абу Насра Фараби очень богато, ряд своих работ он посвятил важным социальным вопросам². Идеи и взгляды мыслителя на общество, государство, право, политику и справедливость можно найти в его «Трактате о путях к счастью», «Книге о войне и мирной жизни», «Книге по изучению общества», «Мудрости государственного деятеля», «Классификация наук» и книга об их порядке», «Книга о советах жителей добродетельных городов», «Книга о городах добродетельных, невежественных, нечестивых, изменившихся и заблудших», «Политика о городах», «Краткая книга сборников о политике»³.

Фараби поставил перед наукой задачу изучения человека, его психики, процесса формирования его разума. Затем он расширил сферу политологии, включив в нее вопрос о десяти настоящих счастьях и альтернативном, воображаемом счастье⁴.

Фараби разделил политическую науку на две части. По его словам, «первая часть этой науки занимается объяснением счастья. Показана разница между реальным и мнимым счастьем, перечислены особенности поведения, характера и общей воли, характерные для городов (государств) и народов. Наконец, он делит города и нации на добродетельные и недобродетельные типы. Другая

¹ Хайруллаев М.М. Фараби - крупнейший мыслитель средневековья (К 1100-летию со дня рождения Абу Насра Фараби). Ташкент: Фан, 1973. - 99 с.

² Наследие Аль-Фараби и современная философия взаимопонимания. Алматы: Ин-т философии и политологии КН МОН РК, 2011. - 247 с.

³ Диноршоева З.М. Гражданская философия Аль-Фараби. Авторе. дисс. ... д-ра философ. наук. Душанбе: ТаджГУ, 2006. 45 с.

⁴ Аль Фараби Абу Наср Мухаммед. Социально-этические трактаты: Продолжение «Философских трактатов». Алма-Ата: Наука, 1973. - XXXII, 398 с.

часть науки о политике охватывает методы организации и поддержания добродетельных качеств, недобродетельные типы правления и их природу¹.

Итак, Абу Наср Фараби ставит в науке о политике две основные политические цели: первая — построить добродетельное государство с идеальным правителем; вторая — создать социальную систему, которая будет работать для всех народов и во все времена. Это сближает его с Платоном, придает его государственно-политическим идеям философский тон².

Согласно классификации Абу Насра Фараби, юриспруденция и богословие (теология) относятся к общественным наукам. В X веке история исламского права, по мнению мусульманских ученых, установила свой важнейший «пограничный столп»: завершилась эпоха самостоятельного и неограниченного правотворчества, основанного на толковании Корана и хадисов; старые источники в области правотворчества были подняты на уровень самого правильного закона³.

Абу Наср Фараби делит юриспруденцию на две части: во-первых, юриспруденцию, признающую и поддерживающую свободу юридического творчества по всем вопросам; и, во-вторых, догматическое богословие, придерживающееся взглядов и действий, одобренных основателем ислама, и принимающее их за основу правотворчества. По его словам, обе эти части вместе составляют исламское право.

Правовые взгляды Абу Насра аль-Фараби дают основание полагать, что он отрицает научно обоснованность теоретических правил догматического богословия. Потому что, по мнению Абу Насра Фараби, они полагаются на веру, а не на доказательства. Как мы видим, очевидно, что греко-римские правовые доктрины оказали влияние на Абу Насра Фараби.

¹ Касымжанов А.Х. Аль-Фараби: Великий мыслитель Востока, 870-950 гг. - Москва: Прогресс, 1986. - 230 с.

² Аль Фараби Абу Наср Мухаммед. Философские трактаты. Алма-Ата: Наука, 1970. Л, 430 с.

³ Социальные, этические и эстетические взгляды аль-Фараби. Отв. ред. Ж.М. Абдильдин. Алма-Ата: Наука, 1984. 175 с.

Таким образом, Фараби впервые в условиях средневековья создал последовательное учение о происхождении, целях и задачах общества, попытался разработать систему научных знаний о государственном управлении¹.

Для Абу Насра Фараби «город», «союз городов» являются синонимами слова «государство». Это можно объяснить политическими процессами, происходившими в то время². В IX и первой половине X века Арабский халифат переживал процесс политического упадка. Стремление великих дворян к политической независимости привело к возникновению местных эмиратов, передающихся из поколения в поколение. Эти эмираты не позволяли центральному аппарату вмешиваться в управление их землями. Большие города стали центрами малых государств, где проходила вся политическая жизнь этих государств³.

Абу Наср Фараби не был сторонником государств в том смысле, который мы понимаем, для него город-государство является образцом любого государства. Его беспокоило лишь то, что «настоящих мэров», способных быть мэрами всех городов, очень мало. В древности их называли «божественными». По его мнению, только такой человек может управлять всеми городами. Аристотель также выступал за абсолютную монархическую власть в том смысле, что существует человек, который является «богом среди людей».

«Общественно-политические взгляды Фараби впоследствии нашли своё самобытное развитие в произведениях Ибн Сины, Ибн Рушда и других выдающихся мыслителей»⁴.

¹ Аль-Фараби и развитие науки и культуры стран Востока: Международная научная конференция, посвященная 1100-летию со дня рождения аль-Фараби: Тезисы докладов. Отв. ред. А.Х. Касымжанов. Алма-Ата: Наука, 1975. - 112 с.

² *Джахид А.М.Р.* Абу Наср аль-Фараби о государстве. Отв. ред. проф. А.М. Богоутдинов. Душанбе: Дониш, 1966. - 118 с.

³ *Хайруллаев М.М.* Фараби: (Жизнь и научное наследие). Ташкент: Узбекистон, 1991. - 78 с.

⁴ *Неъматов Б.М.* Фараби и преемственность в развитии учений об общественно-политическом прогрессе. Автореф. дис. ... канд. философ. наук. – Ташкент: ИФП АН РУз, 1997. - 22 с. – С. 4.

В арабских источниках X века мы находим разные классификации городов. Одна из классификаций основана на политико-правовой оценке, согласно которой города делятся на четыре группы: первая — 16 главных городов (амсаров), стоящих рядом с несколькими крупными городами; вторая — 77 главных городов-крепостей (касабатов) в провинциях; третья – областные города (Мадаин, Мудин); четвертая — это города (навахи), такие как Нихавенд и Джебзират ибн Умар. В пятую группу входят деревни (сельские населенные пункты)¹.

В зависимости от менталитета населения города классифицировались следующим образом:

- 1) для Басры - характерны художественные навыки;
- 2) для Куфа – свойственно суханданизм;
- 3) Багдад – отличается свободной жизнью;
- 4) Город Рэй разделен предательством;
- 5) Ревность – свойство Герата;
- 6) для Нишапура – характерна греховность;
- 7) Мерв – отличается жадностью;
- 8) Самарканду – характерна гордость;
- 9) Балху свойственна воинственность, и
- 10) В Египте очень развита торговля.

Абу Наср Фараби подошел к классификации городов уникальным образом. Он разделил города на невежественные, коллективные и добродетельные.

В свою очередь, невежды различали следующие типы городов: а) город необходимых нужд; б) город обменников; в) город разолата (подземного) и убожества; ж) город активистов, сторонников власти; г) город похоти. Мыслитель при классификации городов учитывал как психологические, так и социально-политические факторы.

¹ Мец А. Мусульманский Ренессанс. С. 328.

В период Аббасидов (750-945) один из придворных разделил людей на четыре группы: 1) цари (мулюки), права которых стоят на первом месте; 2) министры, отличающиеся расчетливостью и умом; 3) высокопоставленные люди (илья), чье богатство (ясар) поднялось наверх; 4) средний класс (аусат) приравнялся к ним по полученным знаниям (тааддуб). Все остальные люди — это грязная пена, болотистая река и низшие животные. Все думают только о еде и сне. Эта классификация отражает правовой статус социальных групп в средневековом обществе. Это также отражает презрение правящей элиты к простым трудящимся¹.

Очень значительно место философско-правового наследия Фараби в истории дальнейшего развития социальных наук на Востоке: «велика роль учения Фараби в формировании общественно-политических воззрений мыслителя XIV века Ибн Халдуна, полководца и государственного деятеля Амира Темура, крупного философа XV века Давани»².

Говоря о влиянии аль-Фараби на мировую философию, следует упомянуть философа Маймонида, чье произведение «Руководство заблудшим» содержит идеи аль-Фараби. Через Маймонида в истории философии прослеживается нить, ведущая от аль-Фараби к Спинозе, Дунсу Скотту, Роджеру Бэкону. Английский философ Р.Бэкон, владевший арабским языком, изучал труды аль-Фараби в подлинниках. В эпоху Возрождения Европа вновь обрела «сокровища» классической древнегреческой философии и немаловажна в этом заслуга «Второго учителя»³.

Ибн-Сина говорил, что он понял труды Аристотеля («Политика», «Этика Никомаха» и др.) только с помощью комментариев аль-Фараби. Труды самого

¹ Мец А. Мусульманский Ренессанс. С. 132.

² Нейматов Б.М. Фараби и преемственность в развитии учений об общественно-политическом прогрессе. Автореф. дис. ... канд. Философ. наук. – Ташкент: ИФП АН РУз, 1997. - 22 с. – С. 4.

³ Усманова У.С. Вклад среднеазиатского ученого Абу Насра аль Фараби в развитие мировой философской мысли// Молодой ученый. 2018. № 3 (189). С. 244-245.

Ибн-Сины (и не только медицинские, но и естественно-научные, философские и др.) высоко ценились в Европе на протяжении всего Средневековья¹.

Ибн-Рушд был известен в Европе под именем Аверроэса. Именно он развил идеи аль-Фараби о философии, религии, государстве и праве².

Ибн-Баджа также испытал влияние философии аль-Фараби, в своей работе «Об образе жизни уединившегося» он пишет о важной роли знаний в достижении личного и социального совершенства³.

Абу Бакр Ибн-Туфейль (Абубацер) в «Повести о Хайе ибн Якзане» развивает мысли аль-Фараби о совершенстве философского пути познания истины⁴.

Заслуга ученых Востока в истории политико-правовой мысли состоит в изучении идей государственно-правового развития стран Востока, в том числе - Республики Узбекистан. Исторические факты являются доказательством прочности тех или иных государственно-правовых концепций. Поэтому, объявляя цель построения правового государства в Республики Узбекистан, необходимо рассмотреть, какие особенности государственно- правового развития требуют учета и особого внимания, чтобы правовое государство являлось фактом реальной жизни, соответствовало идее национального суверенитета.

Государственно-правовые идеи Фараби получили своё дальнейшее развитие в эпоху «Второго Ренессанса» - в идеях и трудах Амира Темура, Мирзо Улугбека, Хусейна Байкаро, Захириддина Мухаммада Бабура и др.

Государственно-правовые воззрения Амира Темура, изложенные в «Уложении Темура» — уникальном документе эпохи, своеобразной

¹ Сагадеев А.В. Ибн Сина (Авиценна). М.: Мысль, 1980.

² Аверроэс (Ибн Рушд). Опровержение опровержения. Пресс; СПб.: Алетейя, 1999.- 688 с.

³ Ибн Баджа. Книга о душе// Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX—XIV вв. М., 1961. С. 291-324.

⁴ Ибн Туфейль. Повесть о Хайе ибн Якзане// Средневековая андалусская проза. М.: ИХЛ, 1985. С. 199-276.

средневековой конституции. Это исторический труд, где подробно изложены взгляды Амира Темура на устройство и управление государством¹.

Развитие джадидского движения конца XIX - начала XX вв. – это тоже продолжение идей великих мыслителей Востока, в т.ч. – Фараби. Основное содержание национальных идеи джадидизма — это объединение всех коренных народов Туркестана — представлено в произведениях Бехбуди, Фитрата, Файзуллы Ходжаева, Чулпана и других прогрессистов-патриотов².

Махмудходжа Бехбуди – основатель и один из теоретиков джадидизма в Туркестане, так раскрыл главного принципа национальной государственности: «Истории известно, права не дарятся, а обретаются. Любая нация, любой народ может защитить свои права, религию и политику только путем объединения усилий и собственных стремлений. Мы, мусульмане, в частности, мусульмане Туркестана, не хотим, чтобы кто-либо угрожал нашей религии и нации, и в свою очередь, заявляем, что мы не имеем цели угрожать кому-либо»³.

Современный этап развития государства и права в Центральной Азии, в том числе – в Узбекистане, начался с 1991 года, с обретения государственной независимости. В 1992 г. принят главный закон государства – Конституция Республики Узбекистан, в 2023 г. – её новая редакция, отразившая все основные изменения, произошедшие в обществе за более чем 30 лет независимого развития⁴.

Развитие науки о государстве и праве в Узбекистане опирается также на труды, доклады, выступления Президента Ш.М. Мирзиёева, такие как: «Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан»⁵, «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная

¹ Боймирзаева Р. Х., Ахмедова Х. Уложение Темура — великий политико-правовой источник // Молодой ученый. 2017. № 43 (177). С. 217-220.

² Юсупалиева Д.К. Общественно-политические воззрения джадидов // Молодой ученый. 2021. № 3 (345). С. 247-250.

³ Бехбудий М. Баёни халикат.// Улуғ Туркистон, 1917. 12 июня.

⁴ Конституция Республики Узбекистан. Ташкент, 2023.

⁵ Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. Выступление на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса. – Ташкент: Ўзбекистон, 2016. - 56 с.

ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя»¹ и другие.

На Пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся 14 сентября 2023 г. в городе Душанбе Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев выдвинул целый ряд предложений, в т.ч. – «учредить региональные научно-образовательные гранты и стипендии для талантливой молодежи наших стран в честь таких великих центральноазиатских мыслителей, учёных и философов, как Аль-Хорезми, Фараби, Джами, Махтумкули, Чингиз Айтматов»².

Таким образом, в Узбекистане развитие наук о государстве и праве идёт в контексте тщательного изучения историко-культурного наследия региона, трудов великих мыслителей прошлого, с учётом особенностей современного этапа развития национальной государственности.

В заключении необходимо подчеркнуть следующее:

- Разносторонние труды Абу Насра аль-Фараби внесли неоценимый вклад в развитие человеческой цивилизации и общественной мысли, в т.ч. вопросах государства и права;

- Мировоззрение аль-Фараби признается современными исследователями связующим звеном между античным миром и средневековым исламским миром, с одной стороны, и между восточным и западноевропейским Ренессансом – с другой,

- Многие ученые-мыслители Востока (Аль-Бируни, Ибн-Сина, Ибн-Рушд, Ибн-Баджа, Ибн-Туфейль и многие другие) считали себя учениками аль-Фараби и оказали огромное влияние на культуру эпохи Ренессанса,

¹ Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. Доклад на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшем приоритетном направлении экономической программы на 2017 год. – Ташкент : Ўзбекистон, 2017. - 104 с.

² Президент Республики Узбекистан выдвинул ряд предложений по перспективам дальнейшего взаимодействия государств Центральной Азии// <https://president.uz/ru/lists/view/6659>

- Аль-Фараби является одной из ключевых фигур в истории интеллектуальной мысли, повлиявшей на развитие мировой цивилизации, в т.ч. – вопросов развития государства и права,

- Теоретико-философское наследие Фараби повлияло на многих мыслителей и политических деятелей последующих эпох, таких как Амир Темура, Мирзо Улугбек, Захиреддин Мухаммад Бабур, Бехбуди, Фитрат и многие другие,

- Наследие Фараби способствовало установлению диалога и сближению культур Востока и Запада. Его труды остаются актуальными на протяжении уже более тысячи лет. Они и сегодня необходимы нам в построении современного демократического общества.